

TA'LIM JARAYONINI SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK QO'LLAB QUVVATLASH

Sayfiyeva Yulduz O'ktam qizi¹, Fayzullayev Rustam Xamrayevich²

¹“TIQXMMI” MTU tayanch doktoranti, ²dotsent, “TIQXMMI” MTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266324>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “professional ta’lim” yo‘nalishi talabalarining innovatsion raqamli texnologiyalardan foydalangan holda dars berish jarayonini sinergetik yondashuv asosida o‘rganish yoritilgan. Chunki ushbu muammo bugungi kunda juda dolzarb hisoblanadi. Talabalar bilan muloqot qilish ko‘nikmalarini o‘zlashtirishning intensiv elektron usullarini joriy etishda bilim sifatini saqlab qolish masalasi o‘z dolzarbligini yo‘qotmaydi. Sinergetika murakkab tizimlar haqidagi fan sifatida hozirgi vaqtda turli obyektlar va jarayonlarni o‘rganishda yangi ilmiy paradigma sifatida e‘tirof etilmoqda. Bugungi kunda sinergetika nuqtai nazaridan talabalarga fanlarni o‘qitish jarayoni mustaqil ta’limni tashkil etish va o‘z-o‘zini rivojlantirishga qodir bo‘lgan yaxlit dinamik tizim sifatida ko‘riladi. Zamonaviy sharoitda ayniqsa talabalar orasida mashhur bo‘lgan elektron o‘quv kurslari ta’lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Maqola ta’lim jarayonini hamda ta’lim oluvchilarning bilim olishini optimallashtirish vositasi bo‘lgan strukturasi tashkil etish va o‘quv jarayonining yuqori sifatini ta’minlash maqsadida talabalarni faollashtirish haqida yozilmoqda. Ayniqsa ta’lim jarayonini tashkil etishda o‘qituvchining roli va o‘quvchilarni psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor berilgan. Raqamli texnologiyalar asosida o‘quvchilarga Ta’lim berishda psixologik-pedagogik yondashuvning sinergetik talqini talabalarining shaxsiy o‘shishiga va yaxlit dinamik tizimni rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Sinergetika, talaba yoshlar, o‘z-o‘zini tashkil etish, sinergetik dunyoqarash, jamiyat, ta’lim nutqini o‘zgartirishning zarur mexanizmlari, mustaqil ta’lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается изучение процесса обучения студентов направления “профессиональное образование” с использованием инновационных цифровых технологий на основе синергетического подхода. Потому что эта проблема сегодня очень актуальна. Вопрос сохранения качества знаний не теряет своей актуальности при внедрении интенсивных электронных методов овладения коммуникативными навыками учащихся. Сinergetika как наука о сложных системах в настоящее время признается новой научной парадигмой в изучении различных объектов и процессов. Сегодня с точки зрения синергетики процесс обучения студентов предметам рассматривается как целостная динамическая система, способная к организации и саморазвитию самостоятельного обучения. В современных условиях курсы электронного обучения, пользующиеся особой популярностью у студентов, рассматриваются как неотъемлемая часть системы образования. В статье говорится об активизации обучающихся в целях организации образовательного процесса и его структуры, являющейся средством оптимизации обучения обучающихся и обеспечения высокого качества образовательного процесса. Особое внимание уделено роли учителя в организации образовательного процесса и психолого-педагогической поддержке учащихся. Сinergetическая интерпретация психолого-педагогического подхода к обучению учащихся на основе цифровых технологий способствует личностному росту учащихся и развитию целостной динамической системы.

Ключевые слова: синергетика, студенческая молодежь, самоорганизация, синергетическое мировоззрение, общество, необходимые механизмы изменения образовательной речи, самостоятельное воспитание.

Annotation. This article covers the study of students of the direction "professional education" on the basis of a synergistic approach to the teaching process using innovative digital technologies. Because this problem is very relevant today. The issue of maintaining the quality of knowledge in the introduction of intensive electronic methods of mastering the skills of communicating with students does not lose its relevance. Synergetics as a science of complex systems is currently recognized as a new scientific paradigm in the study of various objects and processes. Today, in terms of synergetics, the process of teaching subjects to students is seen as a holistic dynamic system capable of organizing independent education and self-development. In modern conditions, e-learning courses, especially popular among students, are considered as an integral part of the educational system. The article is written about the organization of the educational process and its structure, which is a means of optimizing the educational process and the acquisition of knowledge of learners, and the activation of students in order to ensure the high quality of the educational process. Particular attention was paid to the role of the teacher in the organization of the educational process and the psychological and pedagogical support of students. Synergistic interpretation of the psychological-pedagogical approach in teaching students based on digital technologies contributes to the personal growth of students and the development of an integrated dynamic system.

Keywords: Synergetics, student youth, self-organization, synergistic worldview, society, necessary mechanisms for changing educational speech, independent education.

Zed avlod vakillari yashayotgan elektron muhit evolyutsiyasi global ijtimoiy o'zgarishlarni talab qilmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi haqiqiy dunyoning faol virtual-fazoviy rivojlanishiga yordam beradi. Axborot aql bovar qilmaydigan hajmlarda berilmoqda va ularni tanlash, tahlil qilish va sintez qilish talabalarning bilim qobiliyatini rivojlantirishga va shaxsiy o'sishiga katta hissa qo'shmoqda.

Tadqiqotning dolzarbligi mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonini tizimli tahlil qilish va o'quvchilarning nutqiy, tanqidiy fikrlash faoliyatining murakkab dinamik tizimi sifatida ta'limni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlashni dolzarblashtirish zarurati bilan bog'liq. Yangi axborot texnologiyalarini o'zlashtirish nafaqat murakkab kompyuter dasturlari, balki yangi kompetensiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini ham oshirishni talab qiladi. Bunda talabaga kommunikativ ko'nikmalar va qobiliyatlarni rivojlantirishning asosiy usullaridan biri sifatida kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda ta'limni qayta tashkil etish kerak bo'ladi.

Ta'lim jarayonining maqsadlari va natijalarini qayta ko'rib chiqish kerak bo'lib, bu fanda tadqiqot paradigmasining o'zgarishiga olib keladi. Kattaroq muvaffaqiyatlarga erishish uchun fan fanlararo sohaga, konvergent bilimlarga o'tadi [1, 2]. Konvergent yondashuv bir-birini to'ldirish, tabiat va jamiyatning o'zaro bog'liqligi, ijodkorlik va innovatsiyani rivojlantirish tamoyiliga muvofiq hamkorlik va rivojlanish g'oyalariga, shuningdek, turli soha mutaxassislari ilmiy muloqotda ishtirok etganda yaxlit tizimli yondashuvga asoslanadi [3].

Bir nechta mavzular bir-biriga yaqin kelganda, atrofdagi dunyoning turli hodisalari, shu jumladan ijtimoiy hodisalarning murakkab va chuqurroq tavsifini oladi. Bu jarayonlarning barchasini ilm-fandagi sinergik paradigm birlashtiradi. Axborotni uzatish va idrok etishning yaxlitligini ta'minlaydigan ushbu yo'nalishni taniqli olimlar faol rivojlantirmoqda [4-7].

Sinergetika asoschisi German Xaken sinergetikani chiziqli bo‘lmagan ochiq tizimdagi bog‘langan quyi tuzilmalarning harakatlari haqidagi fan deb ta’riflagan [8, 9]. U sinergetika mavjud dunyoning ko‘p o‘lchovlilikini tushuntira oladi deb hisoblagan. Sinergetika har qanday obyekt yoki hodisani unga kiritilgan barcha quyi tizimlarning muvofiqlashtirilgan o‘zaro ta’siri bilan ishlaydigan va rivojlanadigan murakkab chiziqli bo‘lmagan tizim sifatida ko‘rib chiqadi. Tizimning o‘zida tartibsiz harakatlar (fluktatsiyalar) o‘z-o‘zini tashkil qilish imkoniyatlarini keltirib chiqaradi va individual parametrlar tez keskin o‘zgarishlarga duch kelishi mumkin. Bu esa tizim ichida tartibsizlikka (bifurkatsiya) olib keladi, buning natijasida tizimning o‘zi rivojlanadi (mustaqil ta’limni tashkil etish), ya’ni yangi sifatga ega bo‘ladi, yangi elementlar bilan to‘ldiriladi hamda rivojlanishning yangi yo‘lidan boradi.

Ochiq chiziqli bo‘lmagan dinamik tizim kabi tadqiqot obyektining mavjudligi ham tabiatshunoslik, ham gumanitar sikllarning turli sohalarida sinergetikadan foydalanishga imkon beradi. Bunda sinergetika zamonaviy fanning fanlararo tili va metodologiyasi vazifasini bajaradi.

Ushbu maqolaning maqsadi ta’lim jarayonining o‘ziga xos xususiyatlariga sinergetik tahlilni qo‘llashni asoslashdir. “Professional ta’lim” yo‘nalishi talabalarini o‘qitish jarayoniga kompleks sinergetik yondashuvni qo‘llashni dolzarb deb hisoblaymiz. Bu masala, ayniqsa, mustaqil ta’limda o‘quv jarayoni masofaviy formatga aylangan va psixologik-pedagogik yordamni talab qilgan paytda dolzarb bo‘lib qoldi.

Sinergetik yondashuv ta’lim va pedagogik sohada muvaffaqiyatli qo‘llaniladi [10-13]. Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu yondashuvning asosiy elementlari juda ko‘p o‘lchovli. Ular nafaqat status-rol munosabatlari doirasidagi muloqotni, balki shaxsning yangi kompetensiyalarini shakllantirishga va o‘z-o‘zini rivojlantirishga olib keladigan bir qator ko‘nikma va qobiliyatlarni ham ifodalaydi. Ta’lim nutqining maqsadi ko‘p bosqichli xususiyatga ega: asosiy umumiy madaniy kompetensiyalarni shakllantirishdan tortib, jamiyatda shaxsni to‘liq ijtimoiylashtirishgacha. Biz o‘z bilim faoliyatiga o‘z-o‘zini adekvat baholay oladigan bo‘lajak mutaxassisni shakllantirishni unutmashimiz kerak.

Ta’lim jarayonining asosiy maqsadi talabalarning, har bir shaxsning turli xil psixofizik, ijtimoiy va shaxsiy xususiyatlarida har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratishdir. O‘quv nutqining samaradorligi ta’lim jarayoni sifatining muhim ko‘rsatkichi bo‘lishi mumkin.

Pedagogik nutq axborot, semiotik, antropologik va madaniy kelib chiqishiga ega. U nafaqat mahsulot sifatida balki sinergetik paradigmaga asoslangan axborot texnologiyalari tarqalishining yangi sharoitida o‘rganish maqsadi sifatida ham ko‘rib chiqiladi.

Ijtimoiy muhitning o‘zgarishi ushbu transformatsiya zarurligini taqozo etadi. Psixologik va pedagogik ta’sirning muvaffaqiyati-ta’lim jarayoni subyektlarining shaxsiy fazilatlarini bilan bog‘liq. Ta’lim nutqini o‘zgartirishning zarur mexanizmlari - bu shaxsni rivojlantirishning refleksli mexanizmlari va innovatsion ijtimoiy va ta’lim muhitida rivojlanish faoliyatidir.

Pedagogik nutqiy qadriyatlar ijtimoiy an’analarni mustahkamlashda namoyon bo‘ladi. Pedagogik o‘zaro ta’sirning ijobiy natijasi, olimlarning fikriga ko‘ra, ko‘p jihatdan o‘qituvchi shaxsining kommunikativ va ijodiy salohiyati, uning talabalarning o‘zini o‘zi rivojlantirishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan kommunikativ qobiliyatlari bilan belgilanadi.

O‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning kommunikativ strategiyasi faol kognitiv faoliyatni rivojlantirish uchun ijodiy muhit yaratadigan internet texnologiyalaridan foydalanganda ancha muvaffaqiyatli bo‘ladi [14]. Ushbu hamkorlik taktikasi butun o‘quv jarayonining asosiy strategiyasining asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, unda sinergiyaning asosiy tushunchalari –mustaqil ta’limni tashkil etish va boshqarish - o‘z-o‘zini tarbiyalash va

o'zini o'zi boshqarish sifatida talqin etiladi. Bunday yondashuv bilan nafaqat fanning mavzu mazmuniga, balki unchalik ham katta ahamiyatga ega emas. Talabalarga mustaqil ta'limni tashkil etish, o'z-o'zini tarbiyalashning turli usullarini o'rgatish tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ularga bilimlarni o'zlari mustaqil egallash usullaridan foydalanishni o'rgatish muhimroqdir: bular kerakli ma'lumotlarni topish, uni qayta ishlash, tahlil qilish va sharhlash qobiliyatidir [15, 16].

Mustaqil ta'limni tashkil etish jarayoni o'quvchini o'z-o'zini aks ettirishga, o'zi bilan muloqotga va natijada uning qobiliyatlari, niyatlari va imkoniyatlarini tahlil qilishga olib keladi. Nochiziqli vaziyat vujudga keladi, bunda shaxsning ichki tanlovi, qadriyat munosabatlarini tanlash samaraliroq amalga oshiriladi va vaziyatni idrok etishning o'zi sifat jihatidan farq qiladi, chuqurroq va ko'p qirrali bo'ladi. Yuqorida aytilganlarning barchasi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarining namoyon bo'lishiga yordam beradi. Sinergetik yondashuv nuqtai nazaridan, o'qituvchining roli talabalarning fikrlarini kuzatish va o'quv jarayonini bir darajadan boshqasiga o'tkazishga qisqartiriladi.

Ta'lim asosan o'qituvchi tomonidan emas, balki guruhning jamoaviy harakatlari va energiyasi bilan ham yaratiladi. Sinergetikaning markazida ta'limning maqsadi - shaxsning uzluksiz rivojlanishi, uning sinergetik madaniyati turadi. Global muammolarni hal qilish uchun intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish haqida unutmazligimiz kerak. Bu omillarning barchasi talaba shaxsining o'zini o'zi tashkil etishiga, yoshlarning atrofdagi dunyoga mas'uliyatli munosabatini tarbiyalashga yordam beradi.

Sinergetik ta'limning vazifalari: tabiat, jamiyat va insonning birligi haqidagi bilimlarni egallash; asosiy insoniy muammolar, ularni hal qilish yo'llari va vositalarini egallash; o'rganish uchun intellektual va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish; shaxsiy qadriyat yo'nalishlarini, uning motivlarini, ehtiyojlarini, ekologik va madaniy jihatdan munosib xulqatvor odatlarini tarbiyalash; inson, jamiyat va tabiatning muvofiqlashtirilgan rivojlanishiga qaratilgan faoliyat; nostandart vaziyatlarni nochiziqli tahlil qilish, hal qilish usullarini tanlashda muqobil fikrlash qobiliyatlarini mustahkamlash; chiziqli bo'lmagan fikrlash uslubini, atrofdagi dunyoga shaxsiy munosabatni, tez o'zgaruvchan texnologik dunyoda harakat qilish qobiliyatini shakllantirish; umumiy insoniy muammolarni tushunish va hal qilishga qaratilgan tabiatshunoslik va gumanitar madaniyatning integratsiyasi; sinergetik tahlil qilish, ijtimoiy va tabiiy omillar o'zaro ta'sir qiladigan muayyan hodisaning rivojlanishini bashorat qilish va modellashtirish usullarini o'rganishdir.

Xulosa qilib, biz ushbu tadqiqot natijalarini umumlashtiramiz. Sinergetik g'oyalar - zamonaviy fanning yo'nalishi; ular inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan, ta'limga ham jadal kirib bormoqda. Agar dastlab bu mexanik tarzda sodir bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda olimlar ta'lim jarayonida sinergetik yondashuv istiqbollari optimistik qarashadi. Sinergetika nuqtai nazaridan ta'lim jarayoni uning elementlari to'plamidan - ichki quyi tizimlardan tashkil topgan ochiq chiziqli bo'lmagan dinamik tizimdir. Tizimning barcha elementlari yagona global maqsadga ergashadi, bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiladi va bir-biriga bog'liqdir. Ta'lim tizimining ochiqligi inqiroz sharoitida uning samaradorligini ta'minlash uchun yangi quyi tizimlarni shakllantirish imkonini beradi.

Masofaviy ta'lim doirasidagi beqarorlik sharoitida elektron kurslar yuqori talabga ega va ba'zi hollarda ajralmas hisoblanadi. Elektron kurslar axborotni uzatish, ma'lum ko'nikmalarni rivojlantirish va bilimlarni nazorat qilish bo'yicha muhim vazifalarni bajaradi va shu orqali ta'lim tizimining uzluksiz va samarali ishlashini ta'minlaydi. Bunda o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchilarga o'z-o'zini tashkil etishda, o'z-o'zini tarbiyalashning asosiy strategiyalarini ishlab chiqishda, yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun auditoriyadan tashqari ishlar algoritmlarini

shakllantirishda yordam berishdan iborat. Shaxsiy o‘shish uchun strategiyalarni tanlash fanni o‘rganishda talabalarning individual psixologik xususiyatlari, kognitiv ehtiyojlari, majburiyatlari va tashabbuslari bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H. Haken, Synergetics: Is self-organization governed by universal principles? The Evolutionary Vision: Toward A Unifying Paradigm of Physical, Biological and Sociocultural Evolution, 15–24 (2019).
2. Melikuziyevich, K. P., & Abdurashidovich, T. M. (2021). INTERNATIONAL PEACE AS A UNIVERSAL VALUE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 1(02), 73-78.
3. Kulmatov, P. M., & Tajibayev, M. A. (2021). INTERACTION OF MORAL, AESTHETIC AND ECOLOGICAL EDUCATION. Scientific progress, 2(1), 1149- 1154.
4. Azimova, S. Y., & Tojiboev, M. A. (2021). IMPROVEMENT OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IT IS OUR IMPORTANT TASK. Scientific progress, 2(5), 544-548.
5. H. Haken, Secrets of Nature. Synergetics (Doctrine of Interaction, Yzhevsk, 2003).
6. Tojibayev, M. A., & Anorboev, J. B. (2021). SPIRITUAL-ENLIGHTENMENT OF SOCIETY EDUCATION OF YOUTH IN FORMATION. Scientific progress, 2(5), 554-557.